

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

JOURNAL OF
EXPERIMENTAL
STUDIES

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

11-СОН
НОЯБРЬ, 2023

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 11-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-11

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-11

ТОШКЕНТ – 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 11 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-11>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор
2. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
3. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
4. Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович – биология фанлари доктори, профессор
5. Ахмедов Фарҳод Қахрамонович – тиббиёт фанлари доктори, доцент
6. Махкамов Тробжон Хусанбоевич – биология фанлари номзоди, доцент
7. Ачилова Донохон Нутфиллоевна – тиббиёт фанлари доктори, доцент
8. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
9. Саркисова Ляля Валеревна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
10. Сотиболдиева Дилноза Илхомжонова – биология ф.б.ф.д (PhD)
11. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)
12. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
13. Шарипова Дилафруз Аслиддинова – диетолог ва превентив нутрициолог
14. Раҳматуллаева Маҳфуза Мубинова – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
15. Жўрабоев Фозил Мамасолиевич – кимё ф.б.ф.д (PhD)

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.4** “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

MUXAMMEDRAXIMOV Chingiz Shermamaxammedovich
O'zbekiston Milliy universiteti
tayanch doktoranti

ATABAEV Dilshot Xusainbaevich
O'zbekiston Milliy universiteti
dotsenti
geologiya-mineralogiya fanlari doktori
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10225144>

ZILZILA O'CHOG'I MEXANIZMI MA'LUMOTLARIDAN YER PO'STI KUCHLANGANLIK-DEFORMATSION HOLATINI XISOBLASH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tabiiy sodir bo'lgan zilzilalarning o'chog'i mexanizmlari qurilgach, yer po'sti kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holatini baholash uchun to'plangan ma'lumotlardan foydalanish keltirilgan. Bunda O'zbekistonning Farg'ona vodiysi hamda unga chegaradosh hududlarda 2016-2018 yillarda qayd etilgan magnitudasi $M \geq 4$ bo'lgan tabiiy zilzilalar tanlab olingan. Zilzilalarning o'chog'i mexanizmlari ma'lumotlari sifatida kuchlanganlik o'qlarining azimutal yo'nalganligi, nodal tekisliklarning azimutal yo'nalganligi va qiyalik darajasi ko'rsatkichlaridan foydalanilgan. Yer po'sti kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holatini baholash uchun "Kataklastik tahlil usuli" hamda ushbu kompyuter dasturidan foydalanish uchun ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: zilzila, zilzilani interpretatsiyalash, magnituda, kuchlanganlik, Farg'ona vodiysi, nodal tekislik, kataklastik tahlil.

РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ ПО ДАННЫМ МЕХАНИЗМА ОЧАГА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлено использование собранных данных для оценки напряженно-деформированного состояния земной коры после построения механизмов очагов природных землетрясений. Были выбраны естественные землетрясения магнитудой $M \geq 4$, зафиксированные в 2016-2018 годах в Ферганской долине Узбекистана и ее приграничных районах. В качестве данных о механизмах очага землетрясений использовались азимутальное направление осей напряжений, азимутальное направление нодальных плоскостей и показатели градус наклона. Представлены сведения об использовании «Метод катакластического анализа» и в данном компьютерной программе оценка напряженно-деформированного состояния земной коры.

Ключевые слова: землетрясение, интерпретация землетрясений, магнитуда, напряженность, Ферганская долина, нодальная плоскость, катакластический анализ.

CALCULATION OF THE STRESS-STRAIN STATE OF THE EARTH'S CRUST ACCORDING TO THE DATA OF THE EARTHQUAKE'S FOCAL MECHANISMS

ANNOTATION

This article presents the use of collected data to assess the stress-strain state of the earth's crust after constructing the focal mechanisms of earthquakes. Were selected earthquakes with magnitude $M \geq 4$, recorded in 2016-2018 in the Fergana Valley of Uzbekistan and its border areas. Were used as data the azimuthal direction of the stress axes, the azimuthal direction of the nodal planes, and the degree of inclination indicators on the earthquake source mechanisms. Information is presented on the use of the "Method of cataclastic analysis" and in this computer program the assessment of the stress-strain state of the earth's crust.

Key words: earthquake, interpretation of earthquakes, magnitude, intensity, Fergana Valley, nodal plane, cataclastic analysis.

Yer po'sti kuchlanganlik-deformasiyalanganlik holati xaqidagi ma'lumotlar tektonofizika yo'nalishining asosiy ma'lumoti hisoblanadi va o'z navbatida tektonofizika tomonidan yechiladigan masalalarning biri hisoblanadi. Umuman olganda Tektonofizikaning asosiy vazifasi tog' jinslari va geologik jismlarning deformatsiyalanish jarayonlarini o'rganish bo'lib, bu tabiiy ob'ektlarning harakat yo'nalishini va ularning deformatsiyasining kattaligini (kinematik tahlil) va ta'sir qiluvchi kuchlarning yo'nalishi va kattaligini qayta qurish imkonini beradi (dinamik tahlil) [1].

Hozirgi vaqtga kelib tektonofizikaning barcha masalalarini yechish uchun ko'plab ilmiy tadqiqot natijalari va hisobotlari, ilmiy ishlar hamda maqolalar, turli tadqiqotlarning ko'plab ma'lumotlaridan foydalangan holda ishlar olib boriladi. O'zbekistonning seysmologik to'ri tomonidan qayd etilgan zilzilalarni qayta ishlash, interpretatsiyalash orqali ajratib olingan zilzilalar uchun zilzila o'chog'i mexanizmlari quriladi. Olingan ma'lumotlar keyingi bosqichda qayta ishlash orqali tektonofizikaning oldiga qo'yilgan vazifani qisman yechish imkoni mavjud bo'ladi.

Zilzila o'chog'i mexanizmi seysmik hodisani tavsiflab beruvchi muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Zamonaviy seysmologiyada bo'shashgan mustahkamlik yuzasi bo'ylab seysmik to'lqinlarning tarqalishi bilan kechuvchi tog' jinslarining kutilmagandagi siljishi bilan bog'liq, bir vaqtning o'zida asosiy kuchlanish o'qlarining muhitdagi yo'nalishi, ehtimoliy yoriq yuzasi va zilzila o'chog'idagi siljishni ko'rsatib beradi.

Seysmogrammalarda turli azimutlardagi birinchi siljish yoki o'choqdan (stansiyada siqilish, yoki "+"), yoki o'choqqa (stansiyada cho'zilish, yoki "-") yo'nalganligini ko'rsatdi. Ko'pincha, qarama-qarshi ishoralar impulsining taqsimlanishi siqilish va cho'zilish hududlarini ajratuvchi ikki perpendikulyar chiziq o'tkazishga imkon beradi (ikkilik dipol modeli). Bu chiziqlar nodal chiziq nomini oldi. Bundan tashqari birinchi siljish amplitudalari qonuniyatga yetarlicha bo'ysungandek tutadi: stansiya nodal chiziqqa qanchalik yaqin joylashgan bo'lsa undagi amplituda ham shunchalik kichik bo'ladi. Bundan kelib chiqib nodal chiziqlar to'rtta kvadrantni tashkil etadi, qo'shni kvadrantlar zilzila to'lqini kuzatuv stansiyasiga birinchi kelishining turli ishoralariga ega, diogonaliga qarama-qarshi kvadrantlar bir hil ishoraga ega bo'ladi [2].

Uzoqda joylashgan seysmik stansiyaga yetib kelayotgan seysmik to'lqinning yo'nalishi (qutblanganligi) va xarakat amplitudasi to'lqin turi hamda zilzila o'chog'idagi xarakatga nisbatan stansiyaning joylashganligiga bog'liq. Surilmali dislokasiya yoriq yuzasini tushuntirib beruvchi nisbiy umumiy model hisoblanadi.

1-rasm. Seysmik stansiyalarga nisbatan siljish manbaasining yo'nalishi, a) S nuqtadagi oddiy kuch va b) F yoriqning yuzasi.

1 a)-rasmda nuqtaviy S manbaning chiziqli siljishini, 1 b)-rasmda F yoriqning yuzasi bo'ylab bo'ylama (o'ng tomonlama) surilmali dislokasiyani ko'rsatmoqda. 1 a)-rasm holatini ko'rib chiqilsa, S to'lqinning 1-stansiya tomon yo'nalgan xarakatidan keyin bu stansiyaga P to'lqin kelishida siqilish (+) kuzatiladi, chunki birinchi xarakat S dan tashqariga yo'nalgan. 4-stansiyada esa aksincha, to'lqinning cho'zilish (-) ishorasi qayd etiladi.

1 b)-rasmdagi yoriq yuzasining turli farqlanishini ko'rib chiqilsa, yoriq yuzasi yo'nalishi bo'yicha joylashgan 1- va 5- stansiyalardan P to'lqin xarakati yo'nalishlariga qarama-qarshi va o'choq yuzasining yon tomonlarida P to'lqin kuzatilmaydi. Bu yoriq yuzasiga ko'ndalang joylashgan 3-stansiyaga xam ta'luqlidir. Lekin yoriq yuzasiga nisbatan 45° darajada joylashgan 2- va 4-stansiyalarda R to'lqinning xarakati hamda amplitudalari, faqat teskari ishora bilan qayd etiladi. Bu esa 1 a)-rasm uchun xam xizmat qiladi. Bunga ko'ra to'rtala kvadrantlarda turli qutblanishlar va amplitudalarning qismlarini ko'rsatadi. Siljish uzunligi yoriq yuzasidan turli yo'nalishlarda kuzatilgan P to'lqin amplitudasiga proporsional. Shu kabi, o'choqqa nisbatan turlicha azimutlar bo'ylab ko'pchilik stansiyalardan R to'lqinning kuzatilgan birinchi kelish ko'rsatkichi "yoriq yuzasi yechimi"ga javob olib kelish mumkinligini ko'rsatadi. Lekin, birinchi kelish modeli simmetrik bo'lgani uchun yoriqning ikkita, bir-biriga ko'ndalang, potensial mumkin bo'lgan yuzalarini qurib chiqish mumkin. Bu holda kam sonli ma'lumotlarning qutblanganligiga asoslanib qaysi bir yuza faollashganini aniqlash mavhumligicha qoladi. Buning yechimi faqat azimutal amplitudali qo'shimcha ma'lumotlar va chastotalarning yoki manbaa xarakatini Doppler effekti bilan nazorat qilinuvchi to'lqinlar shakllari namunalari va/yoki ma'lumotlar maydoniga hamda tabiiy seysmotektonik yoriqlarga mo'ljal olib yechim ishlab chiqib qo'shish orqaligina amalga oshiriladi [2].

Regional zilzilalar o'choq mexanizmining standart bo'lib kelayotgan qurilishida regional seysmik to'rida qayd etilgan xajmiy seysmik to'lqinlarning birinchi kelish qutblanganligi ko'rinishidan foydalaniladi [3].

Seysmologik ma'lumotlarni ya'ni seysmogrammalarni qayta ishlash uchun qayd etilgan zilzilaning seysmogrammasi foydalanilayotgan kompyuter dasturi yordamida seysmogrammadan kerakli zilzila yozuvlari kesib olinadi.

Bunda ko'rilayotgan zilzilani qayd etgan barcha stansiyalar ma'lumotlaridan foydalaniladi. Qayd etgan stansiyalarning soni 10 tadan kam bo'lmasligi maqsadga muvofiq hamda, nafaqat qurilayotgan o'choq mexanizmining sifatini, balki ko'rilayotgan zilzilaning ko'rsatkichlari aniqligini oshirib beradi [3].

Ajratib olingan seysmogrammalarni umumiy lashtirib zilzilaning aniqlanadigan ko'rsatkichlari aniqlanadi, boshqacha aytganda zilzila qayta ishlanadi. Seysmogrammadagi zilzilaning R to'liqini birinchi kelishidagi ishoralari kompyuterning WinQuake dasturi yoki ELWin dasturi yordamida aniqlanadi. P to'liqin birinchi kelishidagi ishoralari asosan seysmik stansiyaning Z tashkil etuvchisi seysmogrammasidan olinadi. Stansiyaning N va E tashkil etuvchilari seysmogrammalaridan ham qutblanishni olish mumkin, lekin Z tashkil etuvchisi zilzilaning stansiyaga birinchi kelishini katta aniqlik bilan qayd etadi, shuning uchun aynan shu tashkil etuvchidan ishoralar olinadi. Seysmogrammadagi P to'liqin birinchi kelish ishorasi "+" hamda "-" seysmogramma olingan stansiya nomi ostiga yozib boriladi.

Ko'rilayotgan zilzilaning qayd etilgan barcha stansiya ma'lumotlaridan birinchi kelish ishoralari olinib bo'lgach zilzila o'chog'i mexanizmini qurish uchun yordamchi ma'lumotlar yig'iladi. Qayta ishlangan zilzilalar uchun katalog tuziladi. Katalogda xar bir zilzila uchun zilzilaning ma'lumotlari va aniqlangan ko'rsatkichlari to'ldirib boriladi. Xar bir zilzilaning sodir bo'lgan yili, oyi, kuni, soati, daqiqasi va soniyalari katalogning tegishli katakchalariga yozib boriladi. Zilzilaning to vaqti yozilgach, zilzila episentrlining geografik koordinatalari: φ va λ , hamda giposentri chuqurligi H aniqlanadi. So'ngra zilzilaning magnitudasi hisoblanib zilzilani qayta ishlashda qatnashgan seysmik stansiyalar soni qayd etib qo'yiladi. Bundan tashqari zilzilaning energetik klassini hisoblab chiqish zarur, chunki foydalanilayotgan kompyuter dasturiga ushbu ma'lumotni kiritish dastur tomonidan talab etiladi:

$$K = (1.8 * M) + 4$$

Zilzila o'chog'i mexanizmini kompyuter dasturlarida qurish uchun bir qancha dasturlar ishlab chiqilgan bo'lib, bular FocMech, EERA, FaultKin_Winn, Win_Tensor, MIM, NewMech va boshqalar. Tadqiqot ishida NewMech dasturidan foydalanib zilzila o'chog'i mexanizmlari qurildi. Qurilgan mexanizmlarning sifati va aniqlik darajalarini baholash zarur hisoblanadi. Chunki o'choq mexanizmini qurishda yo'l qo'yilgan xatoliklar vaqtida bartaraf etilmasa, keyinchalik o'choq mexanizmlari bilan yechiladigan masalalar teskari natijalarni berib, salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Buning yana bir sababi shuki, zilzila sodir bo'lgach uning o'choq mexanizmini qurish uchun zilzila episentriga borib o'lchov ishlari o'tkazilmaydi, ilm-fan va texnika yutug'idan oqilona foydalangan holda zilzila episentriga bormasdan turib o'choq mexanizmi quriladi.

Shu sababli foydalanilgan zilzilalar o'chog'i mexanizmlarini qurgan kompyuter dasturi ma'lumotlari ilgari qurilgan hamda dunyoning ilg'or tadqiqot muassasalari tomonidan qurilgan o'choq mexanizmlari bilan solishtirildi. Buning uchun O'zbekiston hududida 1960-1984 yillarda sodir bo'lgan $M \geq 5.0$ kuchga ega ja'mi 15 ta zilzilalarning o'choq mexanizmlari qo'llanilayotgan kompyuter dasturida qayta qurildi. Shu bilan birga 2016-2018 yillarda sodir bo'lgan va ushbu tadqiqot ishida foydalanilgan 7 ta zilzilalar GlobalCMT tomonidan qurilgan aynan shu zilzilalar ma'lumotlari bilan solishtirildi. Qurilgan tayyor o'choq mexanizmlari ilgari qo'lda hisoblab qurilgan bo'lib, o'zida zilzila sodir bo'lgan vaqt va makon haqida, zilzila o'lchamlari va turli stansiyalarga P to'liqinning birinchi kelish ishoralari haqida ma'lumotlarni saqlaydi.

Zilzila o'chog'i mexanizmi qurilib bo'lgach va olingan ma'lumotlar ishonchliligi baholangach, tektonofizikaning ba'zi masalalarini yechish uchun foydalanish imkoniyati mavjud bo'ladi. Bunda, zilzila o'chog'i mexanizmi ma'lumoti sifatida zilzilaning sodir bo'lish vaqti, soati, magnitudasi, energiya klasi, epitsentral koordinatalari, manba chuqurligi, kuchlanishlar o'qlarining azimutlari va tushish burchagi, nodal tekisliklarning ma'lumotlarini saqlaydi (2-rasm).

```

29/ 9-2017 T= 13:49 39.75 67.91 H= 5 KM K=13/M=5.0 A
-----
AxisP AZ=129. AV=82. NN Rg 14 azimuth plunge
AxisT 17. 21. n o d a l 1: 55 56 NW
AxisB 222. 71. p l a n e 2: 18 40 ESE
-----
s/st: AGL ANR BAY BUX CMG DZI DZN FRG GZL KSN KTA MIN
cod:: K L M N O R S Q U V W X
type: E *E E *E *E E *E *E *E *E *E
sign: - + - - + - - + + - +
Y/N?: ? ? ?
dist: 93. 394. 163. 304. 266. 41. 405. 336. 382. 374. 70. 335.
azim: 254. 252. 197. 90. 221. 350. 109. 257. 98. 242. 213. 249.
angl: 87. 49. 88. 49. 49. 83. 49. 49. 49. 49. 49. 49.
-----
s/st: NAM NUT SAM TAS TMD CHM KUM SXM BTR OSH MNS ARL ARK
cod:: Y Z b g e v l p u f c ~ {
type: *E *E E *E *E *E *E *E *IE *IE *I *I *IE
sign: + - - + - - - + + + + + +
Y/N?: ? ?
dist: 346. 209. 48. 240. 355. 320. 201. 328. 253. 422. 490. 626. 405.
azim: 246. 115. 325. 214. 130. 259. 215. 266. 262. 257. 230. 240. 235.
angl: 49. 49. 84. 49. 49. 49. 49. 49. 49. 49. 49. 49. 49.
-----

```

2-rasm. Zilzila o'chog'i mexanizmi ma'lumotlari

Ushbu ma'lumotlarni professor Y.L.Rebetskiy tomonidan ishlab chiqilgan STRESseism nomli kompyuter dasturiga kiritiladi. Ushbu dastur “Kataklastik tahlil usuli” ning birinchi qismi hisoblanadi. Kiritilgan ma'lumotlarni o'qish, tanlash uchun foydalanuvchi tomonidan dasturning Stress.map fayliga o'zgartirishlar kiritiladi, bu orqali chiquvchi ma'lumotlarning masshtabi, aniqlik darajasi, ko'p yoki kam sonli ma'lumotdan foydalanishini belgilanadi. Aynan bunday o'zgartirishlar kiritish imkoni mavjudligi foydalanuvchi uchun qulaylik tug'diradi. Bundan tashqari zilzilalarni o'qishda mos kelmaslik darajasini xam belgilash imkonini beradi. Shu bilan birga ArcWiev dasturidan foydalanilgan xolda ArcGIS dasturida turli xaritalarni taxrirlash imkoni mavjud.

Natijalar sifatida tektonofizika o'ta muhim ma'lumotlaridan kuchlanishlar monitoringi, maksimal siqilish o'qi yo'nalishi, Mor diagrammasi, tektonik buzilishning turi, Lode-Nadai koeffitsienti, izotrop bosimni maksimal tegib o'tuvchi kuchlanishga nisbati, flyuid bosimni izotrop bosimga nisbati kabi natijalarni beradi [4].

Ushbu ma'lumotlar orqali ehtimoliy zilzila o'chog'i, kichik bloklardan tortib yirik plitalarning tektonikasi, kuchlanishlarni qaysi yo'nalishda va qanday kuch bilan ta'sir etganligi hamda kelajakda ta'sir etishi xaqida ma'lumotlar beradi. Olingan ma'lumotlardan nafaqat tektonofizika masalalarida balki, burg'ilash ishlarida, foydali qazilmalarni qazib olish vaqtida yon-atrof tog' jinslarining kuchlanganlik-deformatsion xolati monitoringi masalalarida xam foydalanish mumkin.

Tadqiqot uchun 2016-2018 yillarda O'zbekiston va unga chegaradosh hududlarda sodir bo'lgan, magnitudasi $M \geq 4$, giposentral chuqurligi 25 km gacha, soni 7 ta bo'lgan tabiiy zilzilalar tanlab olindi. Ushbu zilzilalar yuqorida keltirilgani kabi qayta ishlanib, zilzilalar o'chog'i mexanizmlari qurildi, hamda StressSeism dasturiga kiritildi.

3-rasm. StressSeism dasturida ishlash jarayoni oynasi

3-rasmda ish jarayoni keltirilgan bo'lib, xaritada keltirilgan va oldindan belgilab qo'yilgan qadam bo'yicha O'zbekiston va unga chegaradosh hududlarning Yer po'sti kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik xolatini birlamchi hisoblash ishlari, kuzatuv nuqtalari bevosita kuzatib turilgan.

4-rasm. StressSeism dasturidan olingan ma'lumotlar oynasi

Olingan natijalar sifatida kuchlanishlar, maksimal siqilish o'qi yo'nalishi, Mor diagrammasi, tektonik buzilishning turi, Lode-Nadai koeffitsienti, izotrop bosimni maksimal tegib o'tuvchi kuchlanishga nisbati, flyuid bosimni izotrop bosimga nisbati kabi natijalar olindi (4-rasm). Ushbu ma'lumotlardan seysmologik, geotektonik va tektonofizik xaritalarni tuzishda foydalanildi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. URL: <https://bigenc.ru/c/tektonofizika-1e2039>
2. Borman P., Vaumbach M., Bock G., Grosser H., Choy G.L. Seismic sources and source parameters. // NMSOP. Potsdam 2009, pp 1-98.
3. Введенская А.В. Сейсמודинамика. “Наука” Москва - 1984; 143 стр 3-11
4. Ю.Л.Ребецкий, Тектонические напряжения и прочность природных массивов. Научное издание/ Москва: ИКЦ «Академкнига», 2007. – 406 с;
5. Аки К., Ричардс П. Количественная сейсмология, том-2. “Мир” Москва – 1983, 880 стр 685-690;
6. Безродный Е.М., Гуйчиев Х.А., Механизмы очагов сильных землетрясений Узбекистана. “Фан” Тошкент – 1987, 144 стр;
7. Джанузакон К.Д., Муралиев А.М., Калмыкова Н.А., Халикова М.А. Центральная Азия. // Землетрясения Северной Евразии – 2006. Обнинск – 2012. Стр 108-115;
8. Полешко Н.Н., Досайбекова С.К. Условия напряженно-деформированного состояния земной коры Восточного Казахстана по результатам изучения механизмов очагов землетрясений. // Современные методы обработки и интерпретации сейсмологических данных: Тез. док. – Материалы XIII международной сейсмологической школы. ФГУБН ФИЦ ЕГС РАН. Обнинск – 2018 стр 213-217;
9. Ребецкий Ю.Л. Об особенности напряженного состояния коры внутриконтинентальных орогенов // *Geodynamics and tectonophysics* 2015, Volume 6 Issue 4 Pages 437-466
10. Ребецкий Ю.Л., Алексеев Р.С. Поле современных тектонических напряжений Средней и Юго-Восточной Азии. // *Geodynamics and tectonophysics* 2014, Volume 5 Issue 1 Pages 257-290;
11. Ярмухамедов А.Р., Якубов Д.Х., Сатторов А.С. Современная геодинамика Восточного Узбекистана. // “Фан” Тошкент – 1979, 96 стр.;
12. Сбор. науч. раб. // Сейсмогеодинамика области перехода от орогена Тянь-Шаня к Туранской плите. // “Фан” Тошкент – 1986, 139 стр;

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 11-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-11

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-11

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz